

Estado de la discriminación a los Testigos de Jehová: una evaluación neutrosófica basada en costumbres, desafíos y resistencia.

Status of discrimination against Jehovah's Witnesses: a neutrosophic assessment based on customs, challenges, and resistance.

Mayeli Cristina Guerrero Montenegro¹, Carmen Marina Méndez Cabrita², Kerlhy Lizbeth Malte Puetate³, and Mayerly Salomé Pozo Mera⁴

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Tulcán. Ecuador. maveligm15@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Tulcán. Ecuador. ut.carmenmme56@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Tulcán. Ecuador. kerlhym76@uniandes.edu.ec

⁴ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Tulcán. Ecuador. mayerlypm72@uniandes.edu.ec

Resumen. Este proyecto tiene como objetivo implementar un Método neutrosófico para evaluar el estado de la discriminación hacia los Testigos de Jehová, centrándose en sus costumbres, desafíos y resistencia. Se analiza cómo las tradiciones y normas que rigen su existencia influyen en su relación con la sociedad, especialmente en lo que respecta a las experiencias discriminatorias que viven. Los Testigos de Jehová son conocidos por su estricto cumplimiento de las reglas y preceptos bíblicos, lo que incluye la renuncia a ciertas festividades y actividades, así como la negativa a recibir transfusiones sanguíneas. Estas prácticas, que reflejan su libertad de creencias, pueden llevar a violaciones de su derecho a la libertad religiosa, tanto a nivel personal como colectivo. A lo largo del estudio, se han identificado diversas formas en las que estas tradiciones pueden generar situaciones de discriminación en diferentes contextos internacionales. Los resultados preliminares del Método neutrosófico sugieren que, aunque las costumbres del grupo son una expresión de su identidad y convicciones, también plantean desafíos que afectan tanto a sus miembros como a la percepción social en general. Este análisis no solo busca visibilizar las formas de discriminación resultantes de estas prácticas, sino también promover un debate sobre la necesidad de crear espacios de respeto y reconocimiento hacia la diversidad religiosa, enfatizando la importancia de implementar estrategias que mitiguen la discriminación y fomenten la coexistencia en una sociedad inclusiva y diversa.

Palabras Claves: números neutrosóficos, testigos de jehová, costumbres, desafíos, resistencia.

Abstract. This project aims to implement a Neutrosophic Method to assess the state of discrimination against Jehovah's Witnesses, focusing on their customs, challenges, and resilience. It analyzes how the traditions and norms that govern their existence influence their relationship with society, especially with regard to the discriminatory experiences they face. Jehovah's Witnesses are known for their strict adherence to biblical rules and precepts, which includes renouncing certain holidays and activities, as well as refusing to receive blood transfusions. These practices, which reflect their freedom of belief, can lead to violations of their right to religious freedom, both at the personal and collective levels. Throughout the study, various ways in which these traditions can generate situations of discrimination in different international contexts have been identified. Preliminary results of the Neutrosophic Method suggest that, although the group's customs are an expression of its identity and convictions, they also pose challenges that affect both its members and society's perception in general. This analysis not only seeks to highlight the forms of discrimination resulting from these practices, but also to promote a debate on the need to create spaces of respect and recognition for religious diversity, emphasizing the importance of implementing strategies that mitigate discrimination and foster coexistence in an inclusive and diverse society.

Keywords: neutrosophic numbers, Jehovah's Witnesses, customs, challenges, resistance.

1 Introducción

Los Testigos de Jehová son una comunidad religiosa que cree en un solo Dios, Jehová, y considera la Biblia como su única autoridad. Practican la evangelización puerta a puerta siguiendo el mandato bíblico. Tienen normas estrictas de conducta moral basadas en principios bíblicos y celebran únicamente la Conmemoración de la muerte de Jesucristo, evitando festividades como la Navidad y cumpleaños por considerarlas de origen pagano [1]. También se abstienen de prácticas inmorales como el adulterio y el consumo de drogas. Estas costumbres y reglamentos le dan una identidad grupal y un sentido a la comunidad, lo que la diferencia de otros grupos religiosos y esto influye en cómo son percibidos y tratados por la sociedad en general.

En el artículo de la revista *Continuity and Change in the Twenty – First*, Andrew Holden argumenta que: “En los Estados Unidos, los Testigos de Jehová han mantenido una postura firme de neutralidad política, lo que ha llevado a desafíos legales y sociales a lo largo de su historia” [2], se puede analizar la neutralidad política de los Testigos de Jehová en EE.UU. se basa en su interpretación bíblica de mantenerse leales a Dios y su Reino. Durante las guerras mundiales, fueron perseguidos por negarse a participar en el servicio militar. Además, su rechazo a ceremonias patrióticas ha causado conflictos en escuelas y trabajos.

En algunos países del mundo la religión enfrenta varios problemas debido a sus costumbres, otro país es España, en donde incluso enfrentan problemas legales, en la investigación realizada por Ferreiro Juan, en donde expresa: “...no practican el bautismo infantil porque quien desee bautizarse, debe primero realizar un estudio profundo de la Biblia, asistir a sus servicios religiosos dos veces por semana y participar en su actividad evangelizadora.” [3]. Los Testigos de Jehová no practican el bautismo infantil, ya que creen que debe ser una decisión personal y consciente. Consideran que es necesario comprender profundamente las enseñanzas bíblicas y estar plenamente convencido antes de bautizarse. Esto subraya que el bautismo no es un simple ritual, sino un compromiso serio con sus enseñanzas y principios.

Se entiende que los Testigos de Jehová no practican el bautismo infantil porque consideran que debe ser una decisión personal y en un punto en donde sea una decisión consciente, ya que se debe comprender profundamente las enseñanzas bíblicas, una vez que se han cumplido los requisitos ya se asegura que una persona esté plenamente convencida de lo que aprende y aplique en su vida antes de dar el gran paso de bautismo, esto les ayuda a comprender que el bautismo no es un simple ritual, sino un compromiso serio con las enseñanzas y principios de los Testigos de Jehová.

En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 1 establece: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico...” [4]. Al referirse a un estado laico quiere decir que existen diversas religiones en el Ecuador, una de ellas son Los Testigos de Jehová. Por otro lado, Campos Andrea & Malla Katherine relatan: “... la Constitución, también reconoce como fundamental, el derecho a la salud, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos...” [5]. Lo complejo aquí es que respecto a las creencias que tiene en la religión no se pueden hacer algunos procedimientos médicos, por lo cual el Derecho a la Salud se ve vulnerado, incluso se presentan casos de discriminación.

En Ecuador, los Testigos de Jehová se han expandido, construyendo numerosos Salones del Reino donde se reúnen dos veces por semana para la educación bíblica, concluyendo con un canto y una oración. Conocidos por sus estrictas prácticas religiosas y su interpretación de la Biblia, en lugares como Tulcán, destacan por su compromiso y devoción. Enfrentan problemas de incomprensión y discriminación debido a sus creencias, como la neutralidad política y la negativa a realizar transfusiones de sangre. A pesar del reconocimiento de diversas religiones en Ecuador, aún enfrentan desafíos médicos y presiones sociales en actividades escolares y profesionales.

Las manifestaciones de discriminación hacia los Testigos de Jehová han sido una preocupación constante en diversas culturas y sociedades a lo largo de la historia. Esta denominación cristiana, caracterizada por su estricta adherencia a las enseñanzas bíblicas y sus creencias exclusivas, enfrenta numerosos retos en su búsqueda de reconocimiento y aceptación en entornos donde predominan visiones religiosas diferentes. Las prácticas distintivas de los Testigos de Jehová, como su rechazo a celebrar festividades comunes, su negativa a participar en actividades que consideren inmorales y su firme oposición a las transfusiones de sangre, han sido malinterpretadas y a menudo rechazadas por el público en general.

Esto ha llevado a situaciones de estigmatización y hostilidad, que se manifiestan en actitudes discriminatorias y en la exclusión social de sus miembros. En muchos contextos, la falta de comprensión sobre sus creencias ha contribuido a la creación de estereotipos negativos, lo que a menudo resulta en la vulneración de sus derechos fundamentales y en experiencias de rechazo en espacios educativos, laborales y culturales. A partir del escenario descrito, la presente investigación tiene como objetivo implementar un método neutrosófico para la evaluación del estado de la discriminación a los Testigos de Jehová, basado en costumbres, desafíos y resistencia.

2. Diseño del método neutrosófico para la evaluación del estado de discriminación a los Testigos de Jehová

La presente sección realiza una descripción del método propuesto. Se detallan las diferentes actividades que

garantizan la inferencia de la etapa procesamiento. Las actividades estructurales del método propuesto son: (i) identificar los criterios evaluativos; (ii) determinar las relaciones causales; (iii) obtener el MCN resultante de las relaciones causales; y (iv) inferencia del proceso [6-8]. La Figura 2 muestra el flujo de trabajo del método.

Figura 1. Método neutrosófico para la evaluación del estado de discriminación a los Testigos de Jehová.

Actividad 1: Identificación de los criterios evaluativos.

La actividad inicia con la identificación de los expertos que intervienen en el proceso. A partir del trabajo del grupo de experto se determinan los criterios que se tendrán en cuenta para la inferencia del proceso. La actividad utiliza un sistema de trabajo en grupo mediante un enfoque multicriterios. Formalmente se puede definir el problema de evaluación del estado de discriminación a los Testigos de Jehová, mediante el número de indicadores evaluativos del proceso, donde:

$$I = \{i_1, \dots, i_n\} \quad (1)$$

El número de expertos que interviene en la valoración multicriterio, donde:

$$E = \{m_1, \dots, m_n\} \quad (2)$$

El resultado de la actividad es la obtención de los diferentes indicadores evaluativos basados costumbres, desafíos y resistencia ante las manifestaciones de discriminación hacia este grupo.

Actividad 2: determinaciones de las relaciones causales de los criterios.

Una vez que se han establecido los criterios evaluativos, se procede a identificar las relaciones causales entre ellos. Estas relaciones causales son fundamentales, ya que reflejan cómo los diferentes criterios evaluativos se influyen entre sí y contribuyen a los resultados generales del análisis. La identificación de estas relaciones implica un trabajo colaborativo en el que los participantes discuten y analizan la interconexión entre los conceptos evaluativos, permitiendo así un entendimiento más profundo de las dinámicas en análisis.

La información obtenida de este proceso de análisis es esencial, ya que proporciona una base de conocimiento inicial que alimenta el proceso de inferencia. Al comprender cómo cada criterio se relaciona y afecta a los demás, se puede desarrollar una visión más clara y estructurada que facilite la toma de decisiones informadas. Este enfoque no solo enriquece la calidad del análisis, sino que también promueve la colaboración y el diálogo entre los miembros del grupo, lo que resulta en una evaluación más robusta y bien fundamentada [9, 10].

Las relaciones causales son representadas por variables difusas expresadas como términos lingüísticos [11]. En los modelos lingüísticos se suelen usar conjuntos de etiquetas lingüísticas con granularidad no superior a 13 [12, 13]. Es común utilizar conjuntos de granularidad impar, donde existe una etiqueta central y el resto de las etiquetas se distribuyen simétricamente a su alrededor.

Actividad 3: obtención del MCN.

Durante la etapa de ingeniería del conocimiento, cada experto expresa la relación que existe entre cada par de conceptos C_i y C_j del mapa. Entonces, para cada relación causal se obtienen K reglas con la siguiente estructura: Si C_i es A entonces C_j es B y el peso W_{ij} es C. Cada nodo constituye un concepto causal, esta característica hace que la representación sea flexible para visualizar el conocimiento humano [14, 15]. La matriz de adyacencia se obtiene a partir los valores asignados a los arcos [16, 17].

Los valores que se obtienen por el grupo de experto que intervienen en el proceso son agregados conformándose el conocimiento general con las relaciones entre los criterios. La actividad obtiene como resultado el MCN resultante [18, 19]. A partir de la obtención de las relaciones causales, se realiza el análisis estático [20-23]. Se toma de referencia el conocimiento almacenado en la matriz de adyacencia. Para el desarrollo del presente método se trabaja con el grado de salida tal como muestra la ecuación (3) [24-26].

$$id_i = \sum_{j=1}^n \|I_{ji}\| \quad (3)$$

Actividad 4: procesamiento de la inferencia:

Un sistema modelado por un MCN evolucionará durante el tiempo, donde la activación de cada neurona dependerá del grado de activación de sus antecedentes en la iteración anterior. Normalmente este proceso se repite hasta que el sistema establezca o se alcance un número máximo de iteraciones [27, 28]. El procesamiento para la inferencia, consiste en calcular el vector de estado A a través del tiempo, para una condición inicial A^0 [29]. De forma análoga a otros sistemas neuronales, la activación de C_i dependerá de la activación las neuronas que inciden directamente sobre el concepto C_i y de los pesos causales asociados a dicho concepto. La ecuación 6 muestra la expresión utilizada para el procesamiento.

$$A_i^{(K+1)} = f\left(A_i^{(K)} \sum_{j=1, j \neq i}^n A_j^{(K)} * W_{ji}\right) \quad (4)$$

Donde:

$A_i^{(K+1)}$: es el valor del concepto C_i en el paso $k+1$ de la simulación,

$A_i^{(K)}$: es el valor del concepto C_j en el paso k de la simulación,

W_{ji} : es el peso de la conexión que va del concepto C_j al concepto C_i y $f(x)$ es la función de activación.

Los sistemas inestables pueden ser totalmente caóticos o cíclicos, y son frecuentes en modelos continuos. En resumen, el proceso de inferencia en un MCD puede mostrar una de las siguientes características:

- Estados de estabilidad: si $\exists tk \in \mathbb{N}: A_i^{(t+x)} = A_i^{(t)} \forall t > tk$ por tanto, después de la iteración tk el FCM producirá el mismo vector de estado. Después esta configuración es ideal, pues representa la codificación de un patrón oculto en la causalidad.
- Estados cíclicos: si $\exists tk, P \in \mathbb{N}: A_i^{(t+P)} = A_i^{(t)} \forall t > tk$. El mapa tiene un comportamiento cíclico con periodo P . En este caso el sistema producirá el mismo vector de estado cada P -ciclos del proceso de inferencia.
- Estado caótico: el mapa produce un vector de estado diferente en cada ciclo. Los conceptos siempre varían su valor de activación.

3. Implementación del método neutrosófico para la evaluación del estado de discriminación a los Testigos de Jehová

La presente sección ilustra la implementación del método propuesto. Se describe un estudio de caso para la evaluación del estado de discriminación a los Testigos de Jehová en Tulcán, basado en costumbres, desafíos y resistencia. A continuación se describen los resultados del estudio:

Actividad 1: Identificación de los criterios evaluativos:

En el presente estudio, participaron un conjunto diverso de expertos que aportaron su perspectiva y conocimiento sobre la situación de los Testigos de Jehová en Tulcán. Estos profesionales incluyen investigadores en sociología y antropología con un enfoque en religiones minoritarias, así como intérpretes y defensores de derechos humanos que han trabajado en la promoción de la libertad de culto. Además, se incluyeron académicos de la teología que tienen un profundo entendimiento de las doctrinas y prácticas de los Testigos de Jehová, así como representantes comunitarios y líderes religiosos de diferentes credos, quienes ofrecen un enfoque holístico sobre la convivencia interreligiosa en la región. La riqueza de este grupo de expertos permitió reunir una variedad de enfoques y opiniones, los cuales son fundamentales para abordar el tema de la discriminación desde múltiples ángulos. El grupo consultado representa la base para la definición de los criterios evaluativos y las relaciones causales. A partir del trabajo realizado por el grupo de expertos se identificaron el conjunto de criterios. La tabla 1 muestra el resultado de los criterios identificados.

Tabla 1. Criterios evaluativos.

No.	Criterios	Descripción
1	Libertad de culto	Se evaluará el grado en que los Testigos de Jehová pueden ejercer su religión en Tulcán, analizando las restricciones legales y sociales que pudieran limitar su práctica religiosa, así como la percepción pública y el respeto hacia su derecho a la libertad de culto.
2	Aceptación social	Este criterio se centra en la percepción que la comunidad en general tiene sobre los Testigos de Jehová. Se analizarán actitudes y comportamientos tanto positivos como negativos hacia esta comunidad, y se explorará la presencia de estigmas y estereotipos que puedan afectar su inclusión social.
3	Acceso a servicios públicos	Se examinará si los Testigos de Jehová enfrentan obstáculos para acceder a servicios públicos esenciales, como educación y atención médica. Este criterio es crucial para comprender cómo la discriminación puede manifestarse en la vida cotidiana de los miembros de la comunidad.
4	Respeto a la diversidad religiosa	Este criterio evaluará el nivel de respeto hacia la diversidad religiosa, incluyendo la disposición de la comunidad a dialogar y participar en iniciativas que promuevan la convivencia pacífica entre diferentes grupos religiosos.
5	Participación en actividades comunitarias	Se analizará la inclusión de los Testigos de Jehová en actividades sociales y comunitarias, así como su participación en el ámbito cívico y político. La evaluación de este criterio ayudará a identificar barreras a su integración y la posibilidad de contribuir a la vida comunitaria.
6	Educación y sensibilización	Aquí se evaluará la existencia de programas de educación y sensibilización sobre las creencias y prácticas de los Testigos de Jehová, y su impacto en la reducción de la discriminación y el aumento del respeto a la diversidad.
7	Experiencias de discriminación	Este criterio se enfocará en recopilar y analizar las experiencias vividas por los Testigos de Jehová en términos de discriminación, incluyendo incidentes específicos de hostilidad, violencia o exclusión que hayan enfrentado en su vida diaria. Esto proporcionará una visión clara de la magnitud y naturaleza de la discriminación que pueden sufrir.

Actividad 2: determinaciones de las relaciones causales de los criterios:

Para la identificación de las relaciones causales se obtuvo la información del grupo de expertos que participa en el proceso. Se identificó como resultado 3 matrices de adyacencia con el conocimiento expresado por cada experto. Las matrices pasaron por un proceso de agregación en la que se genera como resultado final una matriz de adyacencias resultante. Los valores de causalidad son definidos a partir de números neutrosóficos según la escala definida en la tabla 2.

Tabla 2: Términos lingüísticos empleados.

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente alto(EB)	[1,0,0]
Muy muy alto (MMB)	[0.9, 0.1, 0.1]
Muy alto (MB)	[0.8,0,15,0.20]
Alto (B)	[0.70,0.25,0.30]
Medianamente alto (MDB)	[0.60,0.35,0.40]
Media(M)	[0.50,0.50,0.50]
Medianamente bajo (MDM)	[0.40,0.65,0.60]
Bajo (MA)	[0.30,0.75,0.70]
Muy bajo (MM)	[0.20,0.85,0.80]
Muy muy bajo (MMM)	[0.10,0.90,0.90]
Extremadamente bajo (EM)	[0,1,1]

La tabla 3 muestra la matriz de adyacencia resultante del proceso.

Tabla 3. Matriz de adyacencia a partir de los criterios evaluativos.

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇
C ₁	MMB	MM	B	EB	MMB	EM	EB
C ₂	B	MMB	EM	B	B	EB	EB
C ₃	EB	MMB	MMB	EM	M	MMB	MMB
C ₄	B	EB	B	B	EB	MMB	M
C ₅	M	MDM	B	B	EB	EB	EM
C ₆	M	MM	MMB	EB	M	B	B
C ₇	M	EB	M	M	EM	MMB	M

Actividad 3: obtención del MCN:

Una vez obtenidos los indicadores evaluativos y sus relaciones causales correspondientes en la actividad 2, se realiza la representación del conocimiento en el MCN resultante.

Actividad 4: procesamiento de la inferencia:

La matriz de adyacencia posee el conocimiento necesario para determinar los pesos atribuidos a cada indicador evaluativo. Para calcular los pesos, se emplea la ecuación 3. La tabla 4 muestra los resultados del cálculo realizado.

Tabla 4: Peso atribuido a los indicadores criterios

Criterios	Peso
C ₁	[1,0,0]
C ₂	[1,0,0]
C ₃	[0.9, 0.1, 0.1]
C ₄	[0.9, 0.1, 0.1]
C ₅	[0.9, 0.1, 0.1]
C ₆	[0.8,0,15,0.20]
C ₇	[1,0,0]

Una vez determinado los pesos de los indicadores. Se determinan las preferencias del comportamiento de los 7 criterios evaluativos. En la tabla 5 se muestran los resultados del cálculo realizado.

Tabla 5: Cálculo de preferencias para la evaluación del estado de discriminación a los Testigos de Jehová.

Criterio	Peso	Preferencia	Agregación
C ₁	[1,0,0]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.95, 0.1, 0.1]
C ₂	[1,0,0]	[1,0,0]	[1,0,0]
C ₃	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.70,0.25,0.30]	[0.8,0,15,0.20]
C ₄	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.70,0.25,0.30]	[0.8,0,15,0.20]
C ₅	[0.9, 0.1, 0.1]	[1,0,0]	[0.95, 0.1, 0.1]
C ₆	[0.8,0,15,0.20]	[0.70,0.25,0.30]	[0.75,0.25,0.30]
C ₇	[1,0,0]	[0.8,0,15,0.20]	[0.9, 0.1, 0.1]
Índice			[0.87,0,15,0.20]

La figura 3 muestra una gráfica las preferencias del comportamiento para los 7 criterios de análisis, a partir del procesamiento que se realiza según descripción de la tabla 5.

Figura 3. Comportamiento de los diferentes criterios de análisis.

La simulación de los siete criterios evaluativos reveló una evaluación medianamente alta, lo que sugiere que, en general, Ecuador no presenta grandes evidencias de discriminación hacia los Testigos de Jehová. Sin embargo, el análisis también destacó un área crítica: las experiencias relacionadas con la salud. La negativa de los Testigos de Jehová a aceptar transfusiones de sangre, una de las convicciones más profundamente arraigadas en su fe, ha llevado a situaciones de discriminación evidentes en el ámbito médico. En muchos casos, esta posición ha sido malinterpretada y ha generado estigmas, lo que resulta en un trato desigual en términos de atención médica y, en ocasiones, en la negación del acceso a tratamientos adecuados. Este hallazgo subraya la necesidad de una mayor sensibilización y comprensión por parte de los profesionales de la salud y de la sociedad en general, a fin de garantizar que los derechos y la dignidad de los Testigos de Jehová sean respetados, especialmente en situaciones críticas que requieren atención médica. Así, aunque la situación general de discriminación puede ser moderada, es fundamental abordar estas experiencias específicas para crear un entorno más inclusivo y equitativo para todos.

4. Discusión

La experiencia de los Testigos de Jehová en Ecuador, una sociedad predominantemente católica, es un testimonio de la complejidad de la convivencia interreligiosa en un entorno donde coexisten diversas creencias. A pesar de acceder a un marco constitucional que protege la libertad de culto, su historia revela momentos difíciles, especialmente durante los inicios de la organización en el país. Aunque en la actualidad la constitución garantiza derechos fundamentales, el camino hacia la aceptación ha estado marcado por resistencias, como se evidencia en el intento de construir un salón del reino en una comunidad indígena que inicialmente se opuso de manera violenta a esta propuesta. Este caso resalta no solo el desafío de establecer espacios de culto, sino también la necesidad de recurrir a mecanismos legales para hacer frente a la hostilidad, lo que indica que las tensiones culturales todavía persisten a pesar de los avances legales.

Comparativamente, la situación de los Testigos de Jehová en países como Rusia y Corea del Sur que presentan un panorama mayor de discriminación, donde la falta de protección legal convierte a sus miembros en blanco de persecución. Las experiencias de cárcel por la mera práctica de su fe subrayan la importancia de la libertad religiosa como un derecho humano fundamental y la precariedad con la que se vive en contextos donde esta libertad es vulnerada [30,32]. En contraste, la realidad ecuatoriana muestra que, aunque existen prejuicios, la protección jurídica ha contribuido en gran medida a la reducción de situaciones de discriminación abiertas. Sin embargo, es evidente que aún persisten las controversias derivadas de malentendidos, donde se propagan inexactitudes sobre las creencias de los Testigos de Jehová, como su supuesta negación de la Virgen María. Es crucial abordar estas desinformaciones, ya que alimentan la discriminación y perpetúan estigmas que podrían ser desarticulados a través de la educación y el diálogo interreligioso.

La negativa de los Testigos de Jehová a aceptar transfusiones de sangre es otro aspecto que fomenta la discriminación. Esta postura, fundamentada en su interpretación de la Biblia y en una concepción particular del cuerpo humano como un regalo divino, es mal comprendida con frecuencia, llevando a la estigmatización de sus miembros en contextos médicos [31]. Si bien existe un consenso acerca de que la medicina moderna brinda alternativas válidas a las transfusiones, la desconfianza y el estigma persistentes hacia sus creencias pueden resultar en un tratamiento desigual en el acceso a la atención médica. Por lo tanto, es fundamental promover un entendimiento más profundo sobre sus convicciones religiosas y la manera en que estas influyen en sus decisiones, con el fin de crear un ambiente más inclusivo y respetuoso ante la diversidad de creencias. Estos elementos destacan la necesi-

dad de fortalecer no solo las protecciones legales, sino también de fomentar la educación y el diálogo entre diferentes grupos religiosos para abordar y desmantelar las manifestaciones de discriminación que enfrentan los Testigos de Jehová en Ecuador.

5. Conclusión

Los Testigos de Jehová son una comunidad religiosa con prácticas estrictas basadas en la Biblia. Aunque han crecido y se han establecido en Ecuador, enfrentan desafíos debido a sus creencias sobre transfusiones de sangre, lo que genera incomprensión y discriminación. Esta investigación subraya la necesidad de promover el respeto hacia las costumbres y reglamentos de los Testigos de Jehová en Ecuador. Fomentar el diálogo interreligioso es esencial para facilitar una integración positiva de esta comunidad religiosa en la sociedad ecuatoriana, ayudando a superar los desafíos de incomprensión y discriminación que enfrentan.

Referencias

- [1] S. Woolley, "Children of Jehovah's Witnesses and adolescent Jehovah's Witnesses: what are their rights?," *Archives of disease in childhood*, vol. 90, no. 7, pp. 715-719, 2005.
- [2] H. J. Ransom, "Leaving the Jehovah's witnesses: Identity, transition and recovery," Doctoral Thesis). Edge Hill University, 2021.
- [3] J. R. Ferreiro Galguera, "Honor de las confesiones religiosas ante la libertad de expresión: especial referencia a los Testigos de Jehová," *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 63, 2023.
- [4] A. C. Del Ecuador, "Constitución de la República del Ecuador," *Quito: Tribunal Constitucional del Ecuador. Registro oficial Nro*, vol. 449, pp. 79-93, 2008.
- [5] A. M. Campos Ortiz, and K. L. Malla López, "Análisis constitucional del derecho a la salud, frente al derecho a la libertad de religión o creencias en el caso de hemotransfusión en pacientes Testigos de Jehová," 2022.
- [6] R. Bello, A. Nowe, Y. Caballero, Y. Gómez, and P. Vranx, "A model based on ant colony system and rough set theory to feature selection." pp. 275-276.
- [7] R. Bello, A. Puris, A. Nowe, Y. Martínez, and M. M. García, "Two step ant colony system to solve the feature selection problem." pp. 588-596.
- [8] C. Donis-Díaz, A. Muro, R. Bello-Pérez, and E. V. Morales, "A hybrid model of genetic algorithm with local search to discover linguistic data summaries from creep data," *Expert systems with applications*, vol. 41, no. 4, pp. 2035-2042, 2014.
- [9] Y. Martínez, A. Nowé, J. Suárez, and R. Bello, "A reinforcement learning approach for the flexible job shop scheduling problem." pp. 253-262.
- [10] D. Molina, A. Puris, R. Bello, and F. Herrera, "Variable mesh optimization for the 2013 CEC special session niching methods for multimodal optimization." pp. 87-94.
- [11] F. Smarandache, "Neutrosófia y Plitogenia: fundamentos y aplicaciones," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 17, no. 8, pp. 164-168, 2024.
- [12] S. M. McCauley, and M. H. Christiansen, "Language learning as language use: A cross-linguistic model of child language development," *Psychological review*, vol. 126, no. 1, pp. 1, 2019.
- [13] Z. Wu, J. Xu, X. Jiang, and L. Zhong, "Two MAGDM models based on hesitant fuzzy linguistic term sets with possibility distributions: VIKOR and TOPSIS," *Information Sciences*, vol. 473, pp. 101-120, 2019.
- [14] B. B. Fonseca, L. C. M. Benitez, and Á. M. H. Oliva, "La estructura de desglose del trabajo como mecanismo viable para la generación de proyectos exitosos," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 12, no. 5, pp. 63-75, 2019.
- [15] B. B. Fonseca, and O. M. Cornelio, "Método para el análisis lingüístico de estadísticas médica," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 110-127, 2025.
- [16] M. Leyva-Vázquez, K. Pérez-Teruel, A. Febles-Estrada, and J. Gulín-González, "Modelo para el análisis de escenarios basado en mapas cognitivos difusos: estudio de caso en software biomédico," *Ingeniería y Universidad*, vol. 17, pp. 375-390, 2013.
- [17] K. Papageorgiou, P. K. Singh, E. Papageorgiou, H. Chudasama, D. Bochtis, and G. Stamoulis, "Fuzzy Cognitive Map-Based Sustainable Socio-Economic Development Planning for Rural Communities," *Sustainability*, vol. 12, no. 1, pp. 1-31, 2019.
- [18] A. P. Anninou, and P. P. Groumpos, "A new mathematical model for fuzzy cognitive maps-application to medical problems," *Системная инженерия и информационные технологии*, vol. 1, no. 1, pp. 63-66, 2019.
- [19] M. Khodadadi, H. Shayanfar, K. Maghooli, and A. H. Mazinan, "Fuzzy cognitive map based approach for determining the risk of ischemic stroke," *IET systems biology*, vol. 13, no. 6, pp. 297-304, 2019.

- [20] R. D. B. Garcia, and N. R. Y. Rodríguez, "Gestión del talento humano y su influencia en la contratación del personal," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 15, no. 6, pp. 128-141, 2022.
- [21] B. M. P. Herrera, and L. Ruiz, "La educación a distancia en la educación superior cubana. Estudio de matrícula y desarrollo en la formación de pregrado," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 13, no. 3, pp. 76-89, 2020.
- [22] A. Rodríguez, A. D. C. R. Gonzalez, J. C. P. Tarragó, and D. L. D. Gálvez, "Implementación de algoritmos de Inteligencia Artificial en la predicción de nuevos conocimientos mediante enseñanza constructivista," *Serie Científica de La Universidad de Las Ciencias Informáticas*, vol. 14, no. 3, pp. 131-141, 2021.
- [23] V. d. R. P. Rodríguez, "Las TIC y la educación en los tiempos de pandemia," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 14, no. 6, pp. 104-117, 2021.
- [24] E. White, and D. Mazlack, "Discerning suicide notes causality using fuzzy cognitive maps." pp. 2940-2947.
- [25] M. Y. L. Vasquez, G. S. D. Veloz, S. H. Saleh, A. M. A. Roman, and R. M. A. Flores, "A model for a cardiac disease diagnosis based on computing with word and competitive fuzzy cognitive maps," *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil*, vol. 19, no. 1, 2018.
- [26] M. J. Ladeira, F. A. Ferreira, J. J. Ferreira, W. Fang, P. F. Falcão, and Á. A. Rosa, "Exploring the determinants of digital entrepreneurship using fuzzy cognitive maps," *International Entrepreneurship and Management Journal*, vol. 15, no. 4, pp. 1077-1101, 2019.
- [27] B. B. F. Omar Mar Cornelio, "Neutrosophic computational model for identifying trends in scientific articles using Natural Language Processing," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 84, pp. 134-145, 2025.
- [28] B. E. P. Sheila, Crespo-Berti, L.A., Fabiola, H.T.L., Cornelio, O.M., Turaeva, D., "Neutrosophic decision making using Saaty's AHP method and VIKOR," *Journal of Intelligent Systems and Internet of Things*, vol. 12, no. 1, pp. 164-176, 2024.
- [29] R. Giordano, and M. Vurro, *Fuzzy cognitive map to support conflict analysis in drought management fuzzy cognitive maps*, 2010.
- [30] Z. Knox, "Jehovah's Witnesses as Extremists: The Russian State, Religious Pluralism, and Human Rights," *The Soviet and Post-Soviet Review*, vol. 46, no. 2, pp. 128-157, 2019.
- [31] Z. M. Bodnaruk, C. J. Wong, and M. J. Thomas, "Meeting the clinical challenge of care for Jehovah's Witnesses," *Transfusion medicine reviews*, vol. 18, no. 2, pp. 105-116, 2004.
- [32] von Feigenblatt, O. F. "Research Ethics in Education. In *Ethics in Social Science Research: Current Insights and Practical Strategies*", pp. 97-105. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025. Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-97-9881-0_7

Recibido el 18 de marzo de 2025. Aceptado el 13 de mayo de 2025

